

YANGI O‘ZBEKISTONNING IQTISODIY STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH YO‘NALISHLARI

Hamidova Shahzoda Odiljanovna

Farg‘ona Davlat Universiteti iqtisod fakulteti 1- kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada O‘zbekistonning iqtisodiy strategiyasini amalga oshirish yo‘nalishlari, jahon davlatlari orasida raqobatbardoshlik darajasi va taraqqiyoti haqida so‘z olib borilgan.

Kalit so‘zlar: raqobat, minimal rentabellik, tovar, raqobatbardoshlik, resurs, rekreatsiya, global iqtisodiyot.

Dunyo mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishning qaysi modelini tanlamasin mamlakat iqtisodiyotining jahon xo‘jaligidagi mavqei va o‘rni uning raqobatbardoshlik darajasi bilan belgilanadi. Xalqaro iqtisodiy raqobat texnik taraqqiyotning eng muhim omili hisoblanadi va uning ta‘sirida ishlab chiqarish, boshqaruv texnologiyalarining doimiy yangilanib borish jarayoni davom etadi, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlari yangilanadi va sifati ortib boradi.

Raqobatbardoshlik deganda odatda tovar ishlab chiqaruvchilarning minimal rentabellikni ta‘minlovchi narxda tashqi bozorda sotish uchun ishlab chiqarishga bolgan qobiliyati tushuniladi. Ta‘kidlash lozimki, raqobatbardoshlik tovarlar bozori bilan cheklanib qolmay, makroiqtisodiy tavsifga ega hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta‘kidlaganlaridek, “o‘z-ozidan ayonki, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirmasdan, pirovard natijada esa raqobatbardosh mamlakatni barpo etmasdan turib, biz qabul qilgan Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontsepsiyasida ko‘zda tutilgan maqsadli vazifalarni amalga oshirmasdan turib, bu haqda jiddiy soz yuritish mumkin emas”.

Tarixan mamlakatlarning raqobatbardoshligi kontseptsiyasi milliy iqtisodiyotning

xalqaro mehnat taqsimotidagi ornini belgilab beruvchi qiyosiy afzalliklari (arzon ishchi kuchi, boy tabiiy resurslar, qulay geografik joylashuv, iqlim, infratuzilma omillari va h.k.) nazariyasiga asoslangan.

Qiyosiy afzalliklar mamlakatga tabiatdan berilgan bolib, ular abadiy emas va takror ishlab chiqarilmaydi. Ushbu raqobat afzalliklari fan va texnikaning rivojlanishi, ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi, ishlab chiqarish darajasida globallasuvi va tovarni ishlab chiqarishdan tortib to uni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda innovatsiyalarga asoslanadi.

O'zbekiston quyidagi qiyosiy afzalliklarga ega:

1. qishloq xo'jaligi rivojlanishi uchun qulay tabiiy-iqlim sharoitlarining mavjudligi;
2. boy tabiiy resurslar va rekreatsiya resurslariga egaligi;
3. boy madaniy-tarixiy merosga egaligi turizmni rivojlantirish imkonini beradi;
4. mamlakatning qulay geografik joylashuvi;
5. O'zbekiston aholisining mehnatsevarligi va tadbirkorlik qobiliyatiga ega bo'lgan mehnat resurslarining mavjudligi.

O'zbekistonning raqobat jihatdan afzalliklarini tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagilarni ajratish mumkin:

6. mamlakat siyosiy va huquqiy tizimining barqarorligi;
7. insonni rivojlantirishga (ta'lim, sogliqni saqlash, ijtimoiy ehtiyojlarga) katta qo'yilmalar;
8. aholi o'rtacha yashash yoshining uzunligi;
9. mehnat resurslarining raqobatbardoshligi;
10. mamlakat aholisi ta'lim darajasining yuqoriligi.

Yuqorida aytib otilganidek, qiyosiy afzalliklarga ega bolish bilan birga

respublika milliy iqtisodiyotining raqobat afzalliklarini ham rivojlantirish zarur.

Mazkur holatda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida quyidagi omillarga asosiy e'tiborni qaratish lozim, xususan: mamlakat siyosiy va huquqiy tizimining barqarorligi, mehnat resurslarining raqobatbardoshligi va mamlakat aholisi ta'lim darajasining yuqoriligi.

Shunday qilib, raqobat nuqtai nazaridan afzalliklar o'zgaruvchan bolib, inson kapitalining rivojlanishi, innovatsion yuqori texnologiyalar, intellekt bilan bog'liq va o'z tabiatiga ko'ra cheksizdir. Mamlakatning qiyosiy va raqobat afzalliklarini aniq farqlash lozim. Bir mamlakatda qiyosiy va raqobat afzalliklarining integratsiyalashuvi uning global iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanish sur'atlarini ta'minlash, xalqaro raqobatni vujudga keltirishning muhim sharti dunyo mamlakatlari iqtisodiyotining ochiqligi bilan belgilanadi. O'zbekiston iqtisodiyoti erkinlashuvi chuqurlashib, ochiqlik darajasi ortib jahon xo'jaligiga integratsiyalashuvi kuchayib bormoqda.

Ba'zi iqtisodchilarning fikricha, iqtisodiyotning ochiqlik darajasi milliy ishlab chiqarishning tarmoq tarkibiga bogliqdir. Ishlab chiqarish hajmining umumiy tarkibida bazaviy tarmoqlar ulushi qanchalik yuqori bolsa, iqtisodiyotning ochiqlik darajasi shunchalik past boladi. Ushbu holat bazaviy tarmoqlarning xalqaro ixtisoslashuv jarayoniga kam darajada jalb etilganligi va asosan ichki bozorga yonaltirilganligi bilan izohlanadi.

Qayd etib otilganidek, iqtisodiyotning ochiqligi xalqaro iqtisodiy raqobatning muhim sharti hisoblanadi. Mamlakatlarning raqobatbardoshligi qanday aniqlanadi va u nimalarga bogliq? Nima sababdan ba'zi mamlakatlar raqobatbardoshligi jihatidan boshqa mamlakatlarga nisbatan ilgarilab ketgan?

Raqobatbardoshlik tushunchasiga iqtisodiy adabiyotda firmalarning mavjud sharoitda raqobatchilariga nisbatan baho va bahosiz tavsifiga kora tovarlarni loyihalashtirish, tayyorlash va sotish borasidagi real va potentsial imkoniyatlaridir deya ta'rif beriladi.

AQShning Garvard universiteti professori M. Porter fikricha, mamlakatning

raqobatbardoshligi darajasini uning milliy kompaniyalari ishlab chiqarayotgan mahsulotlar, firmalar, tarmoqlar raqobatbardoshligi ta'minlab beradi. Shuning uchun dastlab mamlakat raqobatbardoshligini emas, balki milliy kompaniyalar raqobatbardoshligini tahlil etish lozim. U mamlakat kompaniyalarining muvaffaqiyatini ta'minlab beradigan qulay muhitni yaratish quyidagi tortta muhim korsatkichga bogliqligini ta'kidlaydi:

- ishlab chiqarish omillari bilan ta'minlanganlik;
- talab korsatkichlari;
- yaqin va xizmat korsatuvchi tarmoqlar;
- raqobat muhiti va firma strategiyasi.

Ushbu muhit doirasidagi milliy kompaniyalarning samarali faoliyati mamlakatning raqobatbardoshlik reytingini belgilab beradi.

Jahon amaliyotida mutaxassislar milliy iqtisodiyotni raqobatbardoshligini aniqlash uchun 340 dan ortiq ko'rsatkichlar va 100 dan ortiq usullardan foydalanishadi. Mamlakatning raqobatbardoshligini aniqlashda quyidagilar asosiy omillar sifatida xizmat qiladi: iqtisodiy salohiyat va iqtisodiyotning oshish sur'atlari; sanoat ishlab chiqarishning samaradorligi; ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanish darajasi va uni ozlashtirish sur'atlari; xalqaro mehnat taqsimotida qatnashish; ichki bozor hajmi va dinamikasi; iqtisodiyotda davlatning roli; moliya tizimining egiluvchanligi; mehnat resurslari bilan ta'minlanganlik va malaka darajasi; ichki siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy holat; iqtisodiyotning jahon bozori kon'yunkturasi talabiga moslashish darajasi va qobiliyati.

Shveytsariyaning Lozanna shahrida joylashgan Menejmentni rivojlantirish xalqaro instituti har yili dunyoning yetakchi 47 mamlakatiga raqobatbardoshlik nuqtai nazaridan baho beradi. Tahlillar 287 mezon bo'yicha guruhlangan 8 ta omil bo'yicha amalga oshiriladi: milliy iqtisodiyot tavsifi – YaIM hajmi, investitsiyalar va jamgarmalar hajmi, pirovard iste'mol darajasi, aholi turmush darajasi, iqtisodiyotning amal qilish samaradorligi darajasi; iqtisodiyotning baynalmilallashuv darajasi; siyosiy tizimning barqarorligi; moliya tizimi;

infratuzilma; boshqaruvning samaradorligi; fan va texnologiyalarning rivojlanish darajasi; mehnat resurslarining tavsifi.

Mamlakatlar raqobatbardoshligini tahlil etuvchi xalqaro tadqiqotlardan biri – bu Jahon iqtisodiy forumining metodikasi hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida mamlakatning iqtisodiy osishini baholashda orta va uzoq muddatli rivojlanish dinamikasini tavsiflovchi muhim makro va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida raqobatbardoshlikning agregat indekslari hisoblanadi. Ushbu metodika 30 yildan buyon qo'llaniladi va uning natijalari Jahon iqtisodiy forumining Global raqobatbardoshlik to'g'risidagi ma'ruzasida chop etiladi.

Mamlakatning raqobatbardoshligini baholash kop sonli ma'lumotlarni yig'ish, guruhlash, umumlashtirish asosida raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini asosiy omillar bo'yicha hisoblashni ko'zda tutadi. Keyin barcha omillarning raqobatbardoshlik ko'rsatkichiga qoshgan hissasini aks ettiruvchi agregat indeks va subindekslar hisoblanadi. Zamonaviy milliy iqtisodiyotni raqobatbardoshligini aniqlash metodikasida 12 ta asosiy omil ajratiladi.

Mintaqa iqtisodiyoti raqobatbardoshligi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga yetarli ta'sir korsatadi hamda tarmoqlar, korxonalar va tovarlar raqobatbardoshligi bilan ozaro boglangan holda amal qiladi, bu mintaqaning kompleks rivojlanishini ta'minlashda uning raqobatbardoshligiga berilgan bahoni belgilaydi. Mintaqa raqobatbardoshligini baholash, bir tomondan, mintaqaning raqobatbardoshlik afzalliklarini ta'minlash, qollab-quvvatlash va o'stirish yonalishida faol harakatlanish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, mintaqaning zaif tomonlarini bartaraf etish yoki ularni kuchli tomonlarga aylantirish imkonini beradi. Amaliy jihatdan mintaqaning raqobatbardoshligi mavjud ishlab chiqarish omillaridan (iqtisodiy potentsialdan) samarali foydalanish sharoitida raqobatbardosh tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarilishini ta'minlashga qodirligida, raqobatdagi ustunliklarning mavjudlarini ishga solish va yangilarini yaratishda, raqobatlashayotgan mintaqalar ortasida xalqaro ekologik standartlarga rioya qilgan holda yashash tarzini

oshirishda namoyon boladi.

Alohida mintaqalarning raqobatdagi ustunliklari quyidagicha tasniflanadi:

- absolyut ustunliklar (nodir resurslar va ishlab chiqarish imkoniyatlarining mavjudligi bilan bogliq) va nisbiy ustunliklar (mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilish yoki xizmatlar taqdim etishda boshqa mintaqalarga qaraganda yaxshiroq imkoniyatlar yoki shart-sharoitlarning mavjudligiga bog'liq);
- ishlab chiqarish va innovatsion-investitsion ustunliklar (barcha resurslardan foydalanish hajmi, tuzilishi, innovatsion faolligi, investitsion jozibadorligi va samaradorligi bo'yicha);
- mintaqa funktsiyalari, tovarlar va xizmatlarning miqdor (bozordagi ulush) va sifat xarakteristikalarini;
- tarixiy-madaniy: faktik (amalga oshirilgan) va potentsial (hozirgi paytda ishlatilmayotgan).

Raqobatbardoshlik baho berish kursorlariga mansubdir, va ushbu tushuncha hal qilinayotgan vazifalarga bog'liq holda o'zining turli jihatlari bo'yicha aniqlashtirilishi mumkin.

Raqobatbardoshlikni baholash metodlari statistika korastkichlari, ekspert baholar, ranglar bo'yicha tuzilishi mumkin.

Bunda respublika mintaqalarini qiyosiy bahola amalga oshiriladigan xarakteristikalar majmuini ajratib olish ishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Mintaqa raqobatbardoshligini baholashdagi xarakteristikalar va yondoshuvlarni aniqlashda bir narsani tushunish muhimdir, ya'ni mintaqaviy iqtisodiyot bu mintaqaviy resurslar (ishlab chiqarish omillari), mintaqaviy ishlab chiqarish (taklifni shakllantiradigan), mintaqaviy iste'mol (talab), mintaqaviy infratuzilmadan samarali foydalanish va ushbu jarayonlarni boshqarish majmuidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I A. Asosiy vazifamiz vatanimiz taraqqiyoti va halqning farovonligini yanada yuksaltirishdir. T. O`zbekiston.
- 2 . Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, Ozbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yollari va choralari. – T.: O`zbekiston.
3. A.F. Rasulev va boshqalar. O`zbekiston: Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, innovatsion taraqqiyot va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish. T.: Konsauditinform..
4. A.M.Sadiqov va boshqalar. Xorazm viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi. T.:IFRM nashriyoti.
5. www.ziyonet.uz